

PEDAGOGIKA FANI KONSEPSIYASI ASOSIDA MA’NAVY-AXLOQIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHGA DOIR METODIK YONDASHUVLAR

Abdullayeva Malika Ravshanbekovna

Urganch davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Bugungi kunda fuqarolik jamiyatini shakllantirish, har bir shaxsning yuksak ma’naviy-axloqiy barkamolligi va madaniyatini aks ettiruvchi shaxsning yangi sifatini shakllantirish jarayoni kechmoqda. Oliy ta’limning davlat ta’lim standartlarida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasida aks ettirilgan ta’limni modernizatsiya qilishning strategik maqsad va vazifalari, ta’lim paradigmasidagi tub o‘zgarishlar ta’lim jarayonining asosiy sub’ektlar sifatida pedagogik yo‘nalish talabalari - bo‘ljak o‘qituvchilarning yangi shaxsiy va kasbiy sifatlarini asoslaydi.²⁶

O‘zbekiston fuqarolari hayotidagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma’naviy-axloqiy sohalarni qamrab olgan inqirozli holatlar hayotiy ustuvorliklarning o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Yoshlar tarbiyasida ma’naviy-axloqiy qadriyatlarning yo‘qolishi, axloqiy me‘yor va qoidalarning buzilishi, ijtimoiy hayotga zid xatti-harakatlarning namoyon bo‘lishi yosh avlodning ma’naviy-axloqiy tarbiyasini eng muhim vazifalardan biri sifatida dolzarbdir.

Jamiyatda yuksak axloqiylik va insonparvarlik g‘oyalarini mustahkamlash, ko‘p asrlik ma’naviy-axloqiy va tarixiy an‘ana hamda jamiyat hayoti me‘yorlarini rivojlantirish, ma’naviy uyg‘onishning iqtisodiy rivojlanish darajasiga ta’sirini chuqur anglagan holda, O‘zbekiston Respublikasi hukumati “2017–2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining ma’naviy-axloqiy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish” nomli davlat maqsadli dasturini ishlab chiqdi va qabul qildi. [9]

²⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni. www.lex.uz.

Ushbu dasturda asosiy vazifalar sifatida quyidagilar belgilangan: globallashuv va axborot jamiyati shakllanayotgan sharoitda fuqarolarning ma'naviy-axloqiy yo'nalishlarini shakllantirish, moddiy va ma'naviy, ko'chmas va ko'char madaniy merosni asrash va rivojlantirish, respublikaning yagona axborot-madaniy makonini yaratish.

Insonning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida ta'lim-tarbiya jarayonida o'qitiladigan fanlar, ommaviy axborot vositalari, targ'ibot-tashviqot ishlari ham ahamiyatlidir. Pedagogika oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar, insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, yuksak e'tiqod ruhida tarbiyalashning muhim omili sifatida tarbiyaviy ishlar metodikasi fani falsafa, psixologiya, umumiy pedagogika, fiziologiya, tarix, til va adabiyot kabi fanlar bilan bog'lab o'rganiladi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya vositasida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy jamiyatning faol ishtirokchilariga aylantirishning “odamzodga xos eng yuksak ma'naviy va jismoniy barkamollikni mujassam etgan”, “yangilanayotgan jamiyatimizda sog'lom avlodni tarbiyalash”, “erkin fuqaro ma'naviyatini shakllantirish”, “ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yuksak darajaga ko'tarish orqali barkamol insonlarni voyaga yetkazishga” qodir shaxslarni tarkib toptirish tamoyillari tarbiya metodikasining tub mohiyatini tashkil etadi.²⁷

Yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol etib tarbiyalashga oid davlat siyosatini amalga oshirishni ma'naviy-axloqiy tarbiyasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Zero, uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida, xususan, oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ongi, tafakkuri va dunyoqarashini jamiyatning maqsad va vazifalarini amalga oshiruvchi kuchga aylantirishda ma'naviy-axloqiy tarbiya alohida o'rin tutadi.

“Mamlakatimizda, – degan edi yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoev, – amalga oshirilayotgan barcha islohot va o'zgarishlar, keng ko'lamli dasturlar yagona va ulug' bir maqsadga qaratilgan. U ham bo'lsa, ...farzandlarimizni har tomonlama yetuk va

²⁷ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – O'zbekiston.: 2017. –B. 69.

barkamol etib tarbiyalashdan iborat”²⁸.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya va yoshlarga oid davlat siyosati zamiridagi yosh avlodni tarbiyalash maqsadi tom ma'nodagi ezgulik g'oyasidir. Yoshlarning bilim olishi, kasb-hunar egallashi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar davlatimizning ta'lim-tarbiya tizimi markazida turuvchi ma'naviy-axloqiy tarbiya, avvalo, shaxs ma'naviyatini rivojlantirish masalasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, yuksak axloqiy fazilatlar, ma'naviy yetuklik va ma'naviy qiyofani tarkib toptirishga xizmat qiladi.

Axloq – kishilarning bir-birlariga, oilaga, jamiyatga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladigan xatti-harakat, xulq-atvor va odoblari majmui. Huquqdan farqli ravishda axloq talablarini bajarish-bajarmaslik ma'naviy ta'sir ko'rsatish shakllari (jamoatchilik tomonidan baho berish, qilingan ishni ma'qullash yoki qoralash) bilan belgilanadi. Insoniyat taraqqiyotida axloq muhim o'rin tutadi. Sharqning buyuk mutafakkirlari insonni axloqiy kamol toptirish, uni har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy qiyofasini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri, deb qarashgan. Kishilarning tarixan tarkib topgan xulq-atvori, yurish-turishi, ijtimoiy va shaxsiy hayotdagi o'zaro, shuningdek, jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solib turuvchi barqaror, muayyan norma va qoidalar yig'indisi.

Yoshlar ongi va qalbida ma'naviy-axloqiy tushunchalar chuqur o'rin olishi uchun xalqning milliy tarbiya usullari, buyuk allomalarning jahon ilm-faniga qo'shgan hissalarini, boy ilmiy merosiga murojaat qilish o'z samarasini beradi. Zero, tarbiya tushunchasi o'zida “tarbiyalanuvchining ongi (ijtimoiy xarakterdagi amaliy faoliyatga ruhlantiruvchi hissiy va aqliy sohalariga) hamda fe'l-atvorga shaxsni rivojlantirishga zarur shart-sharoitlarni ta'minlovchi muayyan yo'l-yo'riq, tushuncha, tamoyil, qadriyatli yo'nalishni shakllantirish maqsadida ta'sir ko'rsatish” mazmunini mujassam etadi.²⁹

Hozirgi globallashuv davrida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – insonni ma'naviy barkamol, mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy faol va axloqiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishdir. Bu jarayonda pedagogik ta'lim

²⁸ Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalkimiz bilan birga quramiz. - Toshkent.: O'zbekiston. 2017. - 488 b.

²⁹ Salayeva M.S. *Umumiy pedagogika. Darslik.: “Nodirabegim” nashriyoti, – Toshkent 2021. – 598 b*

yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar, ayniqsa boshlang‘ich ta‘lim sohasi vakillari, kelajakda yosh avlod tarbiyachilari sifatida muhim rol o‘ynaydilar. Shu sababli ularning ma‘naviy-axloqiy kompetensiyalarini shakllantirish va bu boradagi salohiyatini rivojlantirish zamonaviy ta‘lim strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ma‘naviy-axloqiy kompetensiya – bu shaxsning ijtimoiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanib, ongli tanlovlar qila olishi, halollik, vijdon, adolat, javobgarlik kabi fazilatlarni shaxsiy hayotida va kasbiy faoliyatida namoyon etishidir. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish, bir tomondan, o‘quv dasturlari va pedagogik yondashuvlar samaradorligini talab qilsa, ikkinchi tomondan, talabalarning ichki motivatsiyasi va shaxsiy tajribasiga ham bog‘liqdir.

Pedagogika fani konsepsiyasi asosida ma‘naviy-axloqiy kompetensiyalarni shakllantirishga doir metodik yondashuvlar, asosan, tarbiyaviy jarayonni ongli va tizimli tashkil etishga qaratilgan bo‘lib, bunda innovatsion metodlar, fanlararo integratsiya, muammoli vaziyatlar asosidagi tahliliy o‘qitish kabi usullar asosiy o‘rin egallaydi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishidagi talabalarda bu kompetensiyalarni shakllantirish kelgusida ularning kasbiy faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash lozimki, talabalarda pedagogika fani konsepsiyasi asosida ma‘naviy-axloqiy kompetensiyalarni shakllantirmasdan va ular hayotida kundalik axloq normalarini mustahkamlamasdan, mehnat intizomiga qat‘iy rioya qilmasdan, ularning tashkilotchiligi va mas‘uliyatini yuqori pog‘onaga ko‘tarmasdan turib, jamiyatda ijtimoiy turmush tarzini yaxshilashga erishib bo‘lmaydi. Shunday vaziyatni vujudga keltirish axloqiy tarbiyaning vazifalaridan biridir.